

Uwagi o bycie i istnieniu. Na marginesie przekładu książki Étienne Gilsona *Constantes philosophiques de l'être*

Słowa kluczowe: metafizyka, byt (*ens*), istnienie/bytowanie (*esse*),
istota (*essentia*), pryncypium/zasada (*principium*),
przyczyna (*causa*)

Łacińska terminologia metafizyki rozdziła się dość długo i nie bezproblemowo także z tego powodu, że jej twórcy, często wybitni literaci, jak Cyceeron, Seneka, Pryscian, a nawet Boecjusz i św. Augustyn starali się usilnie unikać neologizmów, bez których tworzenie wszelkiej terminologii technicznej nie może się obyć. Daje temu wyraz właśnie Étienne Gilson we wstępie, a potem w apendyksie do swojej słynnej książki

L'être et l'essence z 1948 roku¹. Podstawowy bowiem termin metafizyczny – *ens* (byt) – jest imiesłowem czasownika *esse* (być), ale w łacinie zarówno ów imiesłów jak i nawet bezokolicznik mogą spełniać funkcję rzeczownika i dlatego po polsku tłumaczymy je odpowiednio: „byt” i „istnienie” lub „bytowanie” (niekiedy „bycie”)². Język francuski, w którym Gilson pisał większość swoich książek, jest z jednej strony bardzo bli-

Prof. dr hab. Artur Andrzejuk, profesor zwyczajny Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego, na którym kieruje Katedrą Historii Filozofii. Przewodniczący Naukowego Towarzystwa Tomistycznego, redaktor naczelny Rocznika Tomistycznego.

¹ É. Gilson, *L'être et l'essence*, wyd. 3, Paris 2000.

² Tomasz z Akwinu pisze: „esse dupliciter dicitur, uno modo, significat actum essendi; alio modo, significat compositionem propositionis, quam anima adinvenit coniungens praedicatum subiecto” (*esse* określane jest dwojako; po pierwsze oznacza akt istnienia, po drugie oznacza złożenie w zdaniu, które dusza tworzy, łącząc orzeczenie z podmiotem). Thomas de Aquino, *Summa Theologiae*, Roma 1962, I, q. 3, a. 4, ad 2.

ski łacinie, należąc do rodziny języków romańskich, z drugiej jednak oddala się od niej o tyle, o ile nie jest językiem fleksyjnym, a za to operującym systemem rodzajników. Francuski termin *un être* (lub *l'être*) stanowiąc bezokolicznik z rodzajnikiem dziedziczy mocno dwuznaczność, która była też udziałem wcześniejszej scholastyki łacińskiej, w której wyraz *esse* oznaczał sam byt, a zarazem to, że jest bytem (bytowanie)³. Aby przekroczyć tę dwuznaczność w XVII w. ukuto termin *l'étant* („będący”), który jest imiesłowem czasownika *être*. Gilson żałuje, że ten neologizm się nie przyjął „nie tylko z tego powodu, że dokładnie odpowiada terminowi *ens*, lecz przede wszystkim dlatego, że usunęłoby to dwuznaczność wyrazu *être*”⁴. Pisząc zatem tę swoją książkę, brnie – jak już we wcześniejszym *Tomizmie* (1919)⁵ – w ową dwuznaczność. Nie daje mu to spokoju. Gdy zatem jego przyjaciel oraz wydawca, Joseph Vrin, zapro-

ponował mu (w 1962) drugie wydanie *Bytu i istoty*, Gilson w Apendyksie II, odpowiadając na pytania czytelników, które zadano mu po pierwszym wydaniu, napisał:

Przede wszystkim, gdybym dziś miał pisać tę książkę, zmieniłbym jej terminologię w pewnym ważnym punkcie. Pisząc ją, czułem się nieustannie skrępowany brakiem odrębnego, a powszechnie przyjętego słowa francuskiego, które oddawałoby *esse* w odróżnieniu od *ens*. Dla obu tych słów mamy tylko jedno: *être*, które określa zarówno akt istnienia (*esse*), jak i „to, co jest” (*ens*). Gdy to było potrzebne, uciekałem się do omówienia, by określić znaczenie, jakie nadaję słowu: *être* w każdym poszczególnym przypadku. Mówiłem czasem „akt istnienia” (*acte d'être*), a czasem również „istnienie” (*existence*). [...] Typowo francuska obawa przed użyciem neologizmu nie usprawiedliwia lekkości – tak szkodliwej dla jasności i precyzji języka filozoficznego. Dziś bez wahania od początku do końca książki używałbym *étant* w znaczeniu rzeczowni-

³ É. Gilson, *Byt i istota*, tłum. P. Lubicz, P. Nowak, Warszawa 1963, s. 11.

⁴ Tamże.

⁵ É. Gilson, *Le thomisme. Introduction à la philosophie de saint Thomas d'Aquin*, wyd. 5, Paris 1948, s. 44; polski przekład: É. Gilson, *Tomizm. Wprowadzenie do filozofii św. Tomasza z Akwinu*, tłum. J. Rybałt, Warszawa 1960, s. 48. „Des difficultés de terminologie qui sont particulièrement embarrassantes si la langue dont on use est le français. La langue latine, dont usait saint Thomas, mettait à sa disposition deux vocables distincts, pour designer un être, *ens*, et pour désigner l'acte même d'exister, *esse*. La langue française ne dispose au contraire que d'un seul vocable dans les deux cas; un être et être signifient ce qui est et le fait que ce qui est, est, ou existe. Or, comme nous aurons mainte occasion de nous en assurer, il s'agit là de deux aspects du réel que l'analyse métaphysique doit soigneusement distinguer. Afin de rendre plus claire leur distinction fondamentale, il est généralement préférable de ne pas traduire l'*esse* dont parle saint Thomas par le terme «être», mais de rendre *ens* par «être» et *esse* par «exister». (Trudności terminologiczne, które stają się szczególnie kłopotliwe, kiedy się używa języka francuskiego. Język łaciński umożliwił św. Tomaszowi używanie dwu różnych wyrazów: na oznaczenie bytu – *ens*, na oznaczenie zaś samego aktu istnienia – *esse*. Natomiast język francuski rozporządza w obydwu wypadkach tylko jednym wyrażeniem. *Un être i être* oznaczają to, co jest, oraz fakt, że to, co jest – jest albo istnieje. Otóż chodzi tu – o czym nieraz będziemy mieli sposobność się przekonać – o dwa odrębne aspekty rzeczywistości, które analiza metafizyczna powinna starannie rozróżniać. Dla tym lepszego uwydatnienia tej podstawowej różnicy lepiej jest nie wyrażać *esse* – o którym mówi św. Tomasz – terminem „być”, ale *ens* określać słowem „byt”, a *esse* – słowem „istnieć”).

kowym, aby określić *ens*, czyli „to, co posiada byt”, a słowem *être*, również w znaczeniu rzeczownikowym, oznaczałbym to, co św. Tomasz nazywał *esse*, lub *actus essendi*, czyli akt, dzięki któremu byt jest bytem aktualnym⁶.

Książka *Constantes philosophiques de l'être* jest ostatnią pracą Gilsona, ostatecznie zredagowaną i wydaną w 1983 roku już po jego śmierci; Gilson zmarł bowiem jesienią 1978 roku. Dziesięć lat wcześniej sam pracował nad tym tekstem, ponieważ na marginesie rękopisu zanotował datę „styczeń 1968”. Potem chciał jednak, aby końcowe części tego rękopisu ukazały się jako osobna książka, zatytułowana *L'athéisme difficile*. Tak też się stało. Pozostałe części manuskryptu, składające się w części z opublikowanych już wcześniej artykułów, po pewnych poprawkach i niekiedy głębokich korektach, stały się właśnie książką *Constantes philosophiques de l'être*. I tak, rozdział pierwszy (*De la connaissance du principe* – „Poznanie zasady”) był wydrukowany w 1961 roku, drugi (*Les principes et les causes* – „Zasady i przyczyny”) – w roku następnym, piąty (*Sur les vicissitudes des principes* – „Zmienne losy zasad”) – w 1952, a siódmy (*L'être et Dieu* – „Byt i Bóg”) – w 1962. Pozostałe: rozdział trzeci (*De la nature de principe* – Natura zasady”),

czwarty (*Connaissance des transcendants* – „Poznanie transcendentaliów”), szósty (*Recontre de l'être* – „Spotkanie bytu”) oraz ósmy (*Yahweh et les grammairiens* – „Jahwe i grammatycy”) powstały najprawdopodobniej na potrzeby tej książki. Jednakże wszystkie te teksty Gilson gruntownie przeredagował z myślą o całości pod taki właśnie tytułem. „Styczeń 1968” jest przypuszczalnie datą tej redakcji. To ona stała się podstawą edycji książki⁷. Ustalenia te o tyle mają znaczenie, o ile służą rozstrzygnięciu, czy książka powstała już po deklaracji z drugiego wydania *Bytu i istoty* co do francuskiej terminologii metafizycznej Gilsona i wobec tego powinno się czytać *Constantes philosophiques de l'être* w perspektywie tej deklaracji. Na tak postawioną kwestię zdaje się odpowiadać sam Gilson, gdy pisze na początku pierwszego rozdziału, że *l'être* odpowiada łacińskiemu *esse*, *l'étain* to *ens*, natomiast *l'essence* to *essentia*. Po polsku mamy więc odpowiednio: „istnienie” lub „bytowanie” („bycie”), „byt” i „istota”⁸. Niekiedy, gdy wymaga tego kontekst, na określenie istnienia używa słowa *l'existence*⁹, gdy zaś chce podkreślić aspekt istnienia bytu pisze *l'existant* – „istniejący”¹⁰. Inną sprawą jest to, na ile Gilson jest konsekwentny w stosowaniu tej terminologii na kartach

⁶ É. Gilson, *Byt i istota*, s. 306. Gilson dodaje jednak w odniesieniu do *Bytu i istoty*: „Aby dostosować książkę do tej terminologii, trzeba by wprowadzić niezliczone poprawki, a zasadnicza myśl pozostałaby i tak niezmienną. Wydawało mi się zatem, że ponieważ w wielu przypadkach w trakcie takiej operacji zatrzeć by się mogły pewne subtelności myślowe, lekarstwo mogłoby się okazać bardziej niebezpieczne od choroby”.

⁷ J-F. Courtine, *Note de l'éditeur*, w: É. Gilson, *Constantes philosophiques de l'être*, Paris 1983, s. 7-8.

⁸ É. Gilson, *Constantes philosophiques de l'être*, s. 16-17. Powtarza to także na s. 204 (w przekładzie polskim jest to s. 231).

⁹ Np. tamże, s. 97.

¹⁰ Np. tamże, s. 91.

swojej książki. Jeśli tak, to polska wersja tytułu książki powinna brzmieć: *Filozoficzne stałe istnienia*. Można więc postawić pytanie na ile tłumaczka, Małgorzata Morek, uwzględnia terminologiczne rozstrzygnięcia Gilsona.

Otóż w przekładzie tym *l'être (esse)* oddane zostało słowem „byt”, *l'étain (ens)* zaś określeniem „to, co istnieje” lub „będące”, natomiast *l'essence (essentia)* to po polsku „istota”¹¹. Niezależnie od tego, że przekład taki wprowadza do języka polskiego dwuznaczność rozumienia słowa „byt”, która jest udziałem języka francuskiego, o czym szerzej poniżej, to przede wszystkim „byt” w języku polskim jest synonimem „tego, co istnieje”, wobec czego wydaje się, że dwa różne słowa francuskie – *l'être* i *l'étain* – zostały w gruncie rzeczy przetłumaczone tak samo. Powoduje to zanik w polskiej wersji książki słowa „istnienie” lub „bytowanie” na rzecz „bytu”, czyli pewnej treści, która bytuje. Odsuwa to dyskretnie całą problematykę książki od aspektu egzystencjalnego w kierunku ujęcia bardziej treściowego, czyli esencjalistycznego. Doskonale to ilustruje treść pierwszego rozdziału, w którym Gilson pisze o poznaniu zasady rzeczywistości (*de la connaissance du principe*). Według niego tą zasadą (pryncypium) jest *l'être* – „istnienie”, a nie „byt”, jak to mamy w przekładzie („Tout la connaissance philosophique dépendent d'un premier principe immédiatement évident, qui est *l'être*”)¹². Wskazują na to uściślenia,

które wielokrotnie Gilson wprowadza na kartach swojej książki, pisząc na przykład, że czuje się „zobowiązany” do uściślenia słów *l'être* i *l'étain* „a la question, «Ou'est-ce qu'un *l'étain*?»», nous répondrons quelque chose comme: c'est ce qui a *l'être*, ou encore: c'est un essence qui est”¹³ („na pytanie «Co to jest byt?»», odpowiemy mniej więcej tak: To jest to, co ma istnienie, albo tak: Jest istotą, która jest”). Wynika z tego, że dla Gilsona byt (*l'étain*) skomponowany jest z istnienia (*l'être*) i istoty (*l'essence*). Jest to zrozumiałe, bo zgodne z metafizyką św. Tomasza z Akwinu, której Gilson jest jednym z głównych odkrywców i którą głosi. Przywołując imię Akwinaty, niemal powtarza przytoczone powyżej stwierdzenie: „A la question: «Ou'est-ce qu'un *l'étain*?»», saint Thomas répond: c'est un ayant *l'être (habens esse)*”¹⁴ („na pytanie: «Co to jest byt?»», święty Tomasz odpowiada: jest to coś mające istnienie”). W polskim przekładzie obydwa te fragmenty brzmią co najmniej myląco. Pierwszy z nich bowiem oddano słowami: „Na pytanie, «Czym jest będące?», odpowiemy mniej więcej w ten sposób: to jest to, co posiada byt, lub jeszcze: jest to istota, która jest”¹⁵; cytat drugi w polskiej wersji przetłumaczono co najmniej dziwnie: „Na pytanie: «Czym jest *l'étain*?»», święty Tomasz odpowiada: to mające byt”¹⁶. Niezależnie do tego, że święty Tomasz nie pisał po francusku, to przekład tego zdania wyraźnie wskazuje na

¹¹ É. Gilson, *Filozoficzne stałe bytu*, tłum. M. Morek, Warszawa 2022, s. 32.

¹² É. Gilson, *Constantes philosophiques de l'être*, s. 23.

¹³ Tamże, s. 25.

¹⁴ Tamże, s. 20.

¹⁵ É. Gilson, *Filozoficzne stałe bytu*, s. 42.

¹⁶ Tamże, s. 37.

trudności w sensownym przekładzie słów *l'être* i *l'étain*, gdy założy się, że pierwsze z nich oznacza „byt”, a drugie „coś będącego”. Prowadzi to do takich pleonazmów, jak stwierdzenie: „będące jest tym, co ma byt”¹⁷ lub że byt to to, „przez co istota jest będącym”¹⁸. Tymczasem zdania te są zrozumiałe w świetle głoszonej przez Tomasza i Gilsona koncepcji bytu, bo mówi, że „bytem jest to, co ma istnienie” (*un étain est ce qui a l'être*)¹⁹, a istnienie stanowi „to przez co istota jest bytem” (*l'être: ce par quoi l'essence est un étain*)²⁰. Podobnie zdanie: „On peut penser l'essence de l'étain sans son être: elle deviant alors simplement une essence possible” („Można pomyśleć istotę bytu bez jego istnienia: staje się ona wtedy po prostu istotą możliwą”)²¹, przełożono: „można zajmować się istotą *będącego* bez jego bytu: staje się ona wówczas istotą możliwą”, co wydaje się niepotrzebnie skomplikowane i jest jednak nieco mylące. Podobnie wyrażenie, że według Akwinaty „będące” (*l'étain; ens*) jest tym, co jako pierwsze pojmuje intelekt, ale nie jest to możliwe bez wcześniejszego ujęcia „bytu” (*l'être; esse*) powinno być przetłumaczone, że czymś pierwszym w ujęciu intelektu jest byt, który nie może być pojęty bez wcześniejszego ujęcia jego istnienia²². Czy opinia, że „późna scholastyka za-

stała będące bytem” (*avait substitué l'étain à l'être*)²³ ma sens wyłącznie wtedy, gdy przypiszemy owej scholastyce zastąpienie istnienia bytem. Na marginesie tej sprawy można stwierdzić, że Gilson uważa, iż operacja ta skutkowałą „ontologicznym” przejściem istoty w istnienie (*un passage de l'essence à l'existence*), co ostatecznie stanowi marginalizację istnienia i esencjalizację metafizyki. Ta esencjalizacja stała się także udziałem polskiego przekładu książki *Constantes philosophiques de l'être*, ponieważ w niej także dokonało się zastąpienie istnienia bytem. Doprowadziło to w dziejach filozofii do znanej sytuacji, którą Heidegger nazwał „zapomnieniem bycia” (*das Sein*)²⁴. W rozdziałach piątym i siódmym, w których Gilson dyskutuje z niemieckim filozofem, jego niemiecka terminologia jest także tłumaczona na opak, czyli wbrew nie tylko istniejącym polskim przekładom, ale i niezgodnie z myślą samego Heideggera, lecz za to konsekwentnie z tendencją „zastępowania istnienia bytem”. Kluczowy bowiem termin – *das Sein* – tłumaczony jest jako „byt”, gdy tymczasem u Heideggera jest to najbardziej ogólnie pojęte istnienie – „bycie”, natomiast jego ukonkretnienia – *das Dasein* i *das Seiende* – mogą być pewnego rodzaju bytami²⁵. A sama filozofia Heideggera jest próbą przekrocze-

¹⁷ Tamże. Francuskie słowo *l'étain* pozostawiono jeszcze co najmniej kilka razy w przekładzie, np. s. 63, 89, 135, 141.

¹⁸ Tamże, s. 231.

¹⁹ É. Gilson, *Constantes philosophiques de l'être*, s. 20.

²⁰ Tamże, s. 205.

²¹ Tamże, s. 45.

²² Tamże, s. 77.

²³ Tamże, s. 97; É. Gilson, *Filozoficzne stałe bytu*, s. 117.

²⁴ Tamże, s. 229. Oczywiście Heideggerowi chodzi o zapomnienie „bycia” (*das Sein*), a nie „bytu”.

²⁵ Np. É. Gilson, *Filozoficzne stałe bytu*, s. 152-156, 230, 236-237. Na temat terminologii Heideggera zob. M. Heidegger, *Podstawowe zagadnienia filozofii*, tłum. W. Rymkiewicz, Warszawa 2017. Na

nia „bytu” w kierunku „istnienia”, a nie „będącego” w kierunku „bytu”²⁶.

Konsekwencje tej operacji w polskim przekładzie można mnożyć: Metafizyka jest nauką o „będącym” i w swej tradycji często grzeszyła „nieznajomością bytu na rzecz będącego”²⁷ (chodzi oczywiście o to, że metafizyka jest nauką o bycie i że często grzeszyła nieznajomością istnienia na rzecz bytu); w innym miejscu mamy wyrażenie „byt będącego” (*l'être de l'étain*) i dowiadujemy się, że „akt bytu czyni jakieś będące” (*l'acte d'être fait en étain*)²⁸. Nietrudno domyśleć się, że chodzi o „akt istnienia” i to, że „akt istnienia powoduje byt”. Dzięki temu – pisze Gilson – Tomasz z Akwiny mógł powiedzieć, że istnienie bytu jest tym, co powoduje, że on jest (*que l'être de l'étain, par lequel celui-ci est*)²⁹, tymczasem w przekładzie mamy, że „byt jest nam dany w będącym” oraz że „nie postrzegamy bytu będących, lecz tylko będących”³⁰, a „będące jest jedynie przez byt”³¹ i wobec tego dokonujemy refleksji „nad będącym i nad bytem będącego”³². Powodowane w ten sposób zniekształcenie myśli Gilsona widoczne jest zarówno w tytule samej książki,

o czym już wspomniano, jak i w tytułach poszczególnych rozdziałów, w których chodzi o „spotkanie istnienia” (*rencontre de l'être*), relacje „istnienia i Boga” (*l'être et Dieu*), natomiast najbardziej bodaj ewidentne jest w rozdziale ostatnim, gdzie Gilson komentuje znany fragment Księgi Wyjścia, w którym Bóg objawia Mojżeszowi swoje imię: „Jestem, który jestem”. Całe rozumowanie Gilsona prowadzić ma do konkluzji, że Bóg przedstawia się jako samoistne istnienie, nie zaś jako jakiś konkretny byt, tymczasem w przekładzie mamy niemal odwrotnie: Bóg jest „bytem”, a nie „będącym”.

Niekiedy jednak sam Gilson nie ułatwia tłumaczenia, gdy na przykład mówi o istnieniu aktualnym (*l'être actuel*) i doprecyzowuje (w nawiasie), że chodzi o „istnienie” (*existence*), co może być mylące³³, albo gdy dopuszcza dwuznaczność słowa *l'être*, kojarząc je z łacińskim *ens*³⁴, albo gdy pisze, że nie da się ująć *l'être, qui n'existe pas*. Można oczywiście przetłumaczyć to zdanie, że (absurdem jest) „istnienie, którego nie ma”, ale niemal automatycznie nasuwa się przekład: „byt, który nie istnieje”. Czasami też jakby zapominał o własnych ustaleniach

końcu polskiego przekładu zamieszczono opracowany przez Wawrzyńca Rymkiewicza *Słownik pojęć Martina Heideggera*, który dostępny jest także w Internecie (<https://machinamysli.org/slownik-pojec-martina-heideggera/>).

²⁶ Tamże, s. 164. Podobnie jak filozofia Awicenny miała polegać „na wyjściu poza będące aż do bytu” (s. 225).

²⁷ Tamże, s. 149. Przedmiotem metafizyki zaś jest – konsekwentnie – „będące jako będące” (s. 227).

²⁸ Tamże, s. 153; *Constantes philosophiques de l'être*, s. 130.

²⁹ Tamże, s. 165; *Constantes philosophiques de l'être*, s. 142. W przekładzie mamy: „byt będącego, przez który będące jest”. Czasem Gilson pisze *l'existence de l'étain* (s. 144).

³⁰ Tamże, s. 174-175.

³¹ Tamże, s. 186.

³² Tamże, s. 201.

³³ Tamże, s. 21.

³⁴ Tamże, s. 24.

³⁵ Np. tamże, s. 56. Pisząc o Tomaszowym określeniu bytu w *Komentarzu do Metafizyki Arystotelesa* mówi, że Akwinata „l'être se définit, *id cuius actus est esse*”.

terminologicznych³⁵, szczególnie, gdy odnosi się do zagadnień dobrze znanych z historii filozofii (i opisanych w podręcznikach), np. w kontekście transcendentaliów³⁶ oraz Parmenidesowskiej teorii bytu³⁷. Niekonsekwentnie także nazywa tradycyjny przedmiot metafizyki – „byt jako byt” – raz jest to bowiem *l'être en tant qu'être*³⁸ innym razem zaś – *l'étain en tant qu'étain*³⁹. Najbardziej zaś niekonsekwentne (i mylące) wyrażenie znajdujemy na stronie 113, gdzie Gilson pisze: „La division de l'être la plus generale est celle d'acte et de puissance”. Oczywiście chodzi o „najbardziej ogólny” podział bytu, a nie istnienia. W tym przypadku polski przekład jest jak najbardziej poprawny⁴⁰.

Niekiedy także kontekst przymusza do rozwiązań translatorskich innych niż założone, gdy na przykład *l'étain* przetłumaczono jako „byt istniejący”, gdyż określony jako „realny przedmiot” (*un objet réel*) właściwie „nie dał się” przetłumaczyć inaczej⁴¹ lub słowo *être* (bez rodzajnika) przetłumaczono jako „być”.

Generalnie jednak polski przekład książki wprowadza dwuznaczność słowa „byt”, charakterystyczną dla języka francuskiego, bo raz oznacza kompozycję istnienia i istoty (pewną istniejącą treść), a innym razem oznacza „byt czegoś” w sensie bytowania lub istnienia tego czegoś, jak na przykład w cytowanym wyrażeniu „byt *będącego*”. Oczywiście książkę da się czytać w takiej mniej

egzystencjalnej perspektywie, gdzie słowo „istnienie” lub „bytowanie” oddane jest rzeczownikiem „byt”, ale czy nie wypacza to nieco intencji Autora, któremu zależało na wyeksponowaniu egzystencjalnego charakteru metafizyki Tomasza z Akwinu i wyraźnym odróżnieniu jej od esencjalizmu Arystotelesa. Wszak odkrycie w tekstach Akwinaty istnieniowej perspektywy bytu stanowi jedną z największych zasług Gilsona w filozofii. Zapoczątkowało to uprawianie tomizmu właśnie w tej perspektywie, co z czasem nazwano tomizmem egzystencjalnym. A sam Gilson dla tomistów tradycyjnych, którzy głównej zasługi Tomasza upatrywali w „ochrzczeniu” Arystotelesa, stał się potępienia godnym modernistą i „fałszerzem” ustalonej doktryny.

* * *

Lektura książki Gilsona *Constantes philosophiques de l'être* i jej polskiego przekładu *Filozoficzne stałe bytu*, skłania do kilku refleksji ogólnych. Pierwsza dotyczy struktury tekstu filozoficznego (choć nie tylko). Otóż Gilson uważał, że u podstaw każdego tekstu jest jakieś rozumienie bytu i ten tekst powstaje w ramach tego rozumienia. Nie da się bowiem myśleć bez tego podstawowego pojęcia. Jest ono czasem w tekście przedstawione *expressis verbis*, częściej zaś jest w nim tylko założone i pierwsze zadanie w doczytywaniu tego tek-

³⁶ Tamże, s. 89. Pisząc o zamienności transcendentaliów z bytem, na określenie tego ostatniego używa terminu *l'être* (a na pewno transcendentalia zamienne są z bytem, a nie z istnieniem).

³⁷ Tamże, s. 90, 188.

³⁸ Np. tamże, s. 193.

³⁹ Np. tamże, s. 112, 173, 179 (na tej stronie zamieszcza obok siebie obydwie te formuły).

⁴⁰ É. Gilson, *Filozoficzne stałe bytu*, s. 133.

⁴¹ Tamże, s. 40.

stu polega na rekonstrukcji rozumienia bytu (rzeczywistości). Dopiero w jego świetle można rozumieć i interpretować poszczególne zdania tekstu⁴². Podobna trudność występuje w pracy translatorskiej: trzeba nie tylko poznać słownik tłumaczonego autora, ale także (a może nawet przede wszystkim) jego rozumienie bytu. Omawiana książka jest tego dobrym przykładem, gdyż do jej poprawnego przekładu nie wystarczy znajomość terminologii używanej przez Gilsona, którą on zresztą sam określa, ale także konieczna okazała się znajomość rozumienia bytu przez Gilsona, czyli tego, że ów byt skomponowany jest z istnienia jako aktu i istoty jako możliwości, że istnienie przejawia się w tym bycie w postaci własności transcendentalnych, które – według pewnej tradycji – są zamienne z samym bytem oraz że przyczyną istnienia każdego bytu skomponowanego z aktu istnienia i istoty jest byt, który jest wyłącznie istnieniem na pozycji samoistnego aktu (*ipsum esse subsistens*).

Uwaga druga dotyczy konieczności odróżnienia w metafizyce samego bytu od jego przejawów. Wiadomo, że tymi przejawami są transcendentalia. Wynika z tego, że każdy byt jest realny (*res*), odrębny od innych (*aliquid*), zbudowany na zasadzie jedności (*unum*), prawdziwy (*verum*), dobry (*bonum*) i piękny

(*pulchrum*). Problemem metafizyków było mylenie istnienia jako wewnętrznegobytu bycie jego pryncypium (*ipsum esse*) z jego przejawami: jednością, odrębnością, a przede wszystkim z realnością. Zwłaszcza ta ostatnia sprawiała problemy, ponieważ łacińskie słowo *esse* oznaczało zarówno akt istnienia bytu (*actus essendi*), jak i samo „bycie” bytem („bytowanie”), czyli realność. Ta dwuznaczność przeniosła się do języków nowożytnych, o czym świadczy Gilsona zmaganie się ze słowem *l'être*. Co więcej, ta dwuznaczność i niekonsekwencja w odróżnianiu tych znaczeń mogła leć u podstaw teorii sądów egzystencjalnych, którą Gilson głosił⁴³, a która polegała na przekonaniu, że istnienie jest czymś, co pierwsze intelekt ujmuje i wyraża w zdaniu „x jest” (pisze o tym Gilson w pierwszym i szóstym rozdziale swojej książki, choć w polskim przekładzie jest to mniej ewidentne przez zamianę terminu „istnienie” na „byt”). Tymczasem wydaje się, że w teorii sądów egzystencjalnych doszło do pomylenia realności, jako przejawu istnienia, z samym istnieniem. To bowiem realność bytu jest tym, co jak mówią tomiści egzystencjalni, „uderza nas” już przy pierwszym zetknięciu z bytem. Natomiast istnienie jako wewnętrzny akt w bycie „odsłania się” intelektowi człowieka dopiero w pewnej analizie filozoficznej⁴⁴.

⁴² Szeroko na ten temat w: M. Zembrzusi i inni, *Z metodologii historii filozofii*, seria: Opera philosophorum medii aevi. Textus et studia, t. 14, Warszawa 2015.

⁴³ É. Gilson, *Tomizm*, s. 50 i n. oraz *Byt i istota*, s. 91.

⁴⁴ Bardzo ciekawie o tym pisze Tomasz Ćwiertniak w niedawno (21 listopada 2023) obronionej rozprawie doktorskiej, zatytułowanej *Tomizm egzystencjalny Mieczysława A. Krąpca a tomizm konsekwentny Mieczysława Gogacza. Analiza porównawcza*, Katowice 2023 (Biblioteka Uniwersytetu Śląskiego). Autor analizując ujęcia bohaterów swojej pracy zauważa, że „pierwotny akt afirmacji (wyrażany w sędzie egzystencjalnym) dotyczyłby nie aktu istnienia (który nie jest poznawalny wprost), ale przejawiającej ten akt realności” (s. 168-169).

Rozważania te można zakończyć uwagą o naszym rodzimym, polskim, języku filozoficznym. Otóż nietrudno zauważyć, że analizując tekst Gilsona, a także różne teksty łacińskie i nawet greckie, nie mamy większych trudności w przetłumaczeniu używanych tam terminów i w miarę poprawnym oddaniu znajdującej się tam problematyki. Bogactwo naszego języka filozoficznego bierze się zapewne z mądrego wykorzystywania zapożyczeń (czego, według Gilsona, tak boją się Francuzi),

ale także z własnego skarbca leksykalnego. Wszak słowa „byt”, „bytowanie”, „istnienie”, „istota”, a nawet „rzeczywistość”, „substancja” i „realność” niezależnie od ich historii stanowią dziś powszechnie używane w języku polskim rzeczowniki. W tym kontekście trzeba postawić pytanie: Czy rzeczywiście polską twórczość filozoficzną należy koniecznie wyrażać w obcych językach (z przeznaczeniem na wątpliwy eksport), zaniedbując przy tym język ojczysty i pośrednio tych, którzy go używają?

Bibliografia

1. Courtine J-F., *Note de l'éditeur*, w: É. Gilson, *Constantes philosophiques de l'être*, Paris 1983, s. 7-8.
2. Ćwiertniak T., *Tomizm egzystencjalny Mieczysława A. Krąpca a tomizm konsekwentny Mieczysława Gogacza. Analiza porównawcza*, Katowice 2023 (rozprawa doktorska: Biblioteka Uniwersytetu Śląskiego).
3. Gilson É., *Byt i istota*, tłum. P. Lubicz, P. Nowak, Warszawa 1963.
4. Gilson É., *Constantes philosophiques de l'être*, Paris 1983.
5. Gilson É., *Filozoficzne stałe bytu*, tłum. M. Morek, Warszawa 2022.
6. Gilson É., *L'être et l'essence*, wyd. 3, Paris 2000.
7. Gilson É., *Le thomisme. Introduction à la philosophie de saint Thomas d'Aquin*, wyd. 5, Paris 1948.
8. Gilson É., *Tomizm. Wprowadzenie do filozofii św. Tomasza z Akwinu*, tłum. J. Rybałt, Warszawa 1960.
9. Heidegger M., *Podstawowe zagadnienia filozofii*, tłum. W. Rymkiewicz, Warszawa 2017.
10. Thomas de Aquino, *Summa Theologiae*, Roma 1962.
11. Zembrzuski M. i inni, *Z metodologii historii filozofii*, seria: Opera philosophorum medii aevi. Textus et studia, t. 14, Warszawa 2015.

Remarks on being and existence. On the basis of a translation of Étienne Gilson's book *Constantes philosophiques de l'être*

Keywords: metaphysics, being (*ens*), existence (*esse*), essence (*essentia*), principle/rule (*principium*), cause (*causa*)

In this paper, on the basis of an analysis of a translation of the Étienne Gilson's book we show the terminological difficulties in the Thomistic theory of being. The aim is to differentiate the being itself (*ens*) from its constitutive elements: existence (*esse*), essence (*essentia*) and their manifestations- transcendental properties. Especially demanding is an interpretation of the very term existence (*esse*) which may denote both, the act of existence internal in a being, and its (act's) result in a shape of reality (being, subsisting). Particularly the latter differentiation- rather vague- causes a number of difficulties which flow from confusing these two perspectives, that is, the act of existence and reality as manifestation of this act in a being. In this paper we suggest that the theory of existential judgements offered by Gilson, has its roots in a lack of proper differentiation between the two aforementioned. Thus, according to that flaw, the reality of each observed being is considered to be its act of existence whereas the identification (recognition) of an act of existence in a being needs philosophical analyses which result in

a conclusion that not every real structure is an individual being. With regard to the art of translation of philosophical text we turned attention to the Gilson's claim that each text, especially a philosophical one, is written in the perspective of a particular theory of being. This theory is present outright and also, even more frequently, is rooted in the layer of its presumptions and hence, without proper reading its content we will not be able to understand utterances regarding further issues. That is why, when studying a particular text we need to establish the grounds of the aforementioned theory of being and to construct a conceptual framework and understandings proper to an author or a text by following this theory. Similar proceedings suppose to be applied to a translation as we notice how often philosophical terminology of a given author or a text is not in accordance with a common or dictionary meaning of the terms employed, the terms however, have their specific meaning and this specific meaning should be properly translated into another language.